

¿Qué es una fosa clandestina? Propuesta de definición para la *Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato*¹

Fabrizio Lorusso, Universidad Iberoamericana León

24/02/2020

Propuesta de definición:

Una fosa clandestina es cualquier sitio en el cual se inhumaron u ocultaron uno o más cadáveres, osamenta y/o restos humanos, de manera ilegal o clandestina, con el propósito de ocultar el paradero de una o más personas, dificultar o imposibilitar su identificación, destruir evidencia, o bien evitar, entre otras cosas, que las autoridades puedan sancionar e investigar las razones y modalidades de tales actos.

La presente nota tiene la finalidad de proponer y justificar una posible definición de “fosa clandestina” que, a partir de una selección de debates académicos y jurídicos sobre el asunto, así como de la experiencia de las familias de personas desaparecidas y de las y los asesores de los colectivos “A tu encuentro”, “Justicia y Esperanza”, “Sembrando Comunidad” y “Buscando Desaparecidos México-Búscame” en Guanajuato, se considera oportuna para su incorporación al texto de la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato, que actualmente está en la recta final de su aprobación en el Congreso estatal.

Contexto

La especificación de esta categoría, que podría incluirse en las definiciones del artículo 3 del proyecto de la Ley referida y/o dentro de su articulado, pretende llenar un hueco de la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, favorecer la correcta alimentación del Registro Estatal de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas, que concentra la información respecto de las fosas comunes que existen en los cementerios y panteones de los municipios del Estado, así como de las fosas clandestinas que la Fiscalía General localice, y será creado por la misma Ley. Asimismo, permitiría un mejor flujo de información pública y una delineación más efectiva de este impactante fenómeno.

Una premisa necesaria es que **la noción de “fosa clandestina” no es unívoca**, sino que depende de las disciplinas o campos de estudio que se acerquen a su definición o conceptualización (antropología, derecho, sociología, criminología, arqueología, por ejemplo) y, asimismo, de las finalidades concretas que se le quiera dar en un contexto determinado, por lo cual esto abre la posibilidad de proponer definiciones funcionales a la mayor protección de los derechos humanos de las personas desaparecidas, de las víctimas indirectas, de la sociedad y, desde luego, al interés de las instancias encargadas de la búsqueda, de la investigación, del esclarecimiento de la verdad y la impartición de justicia.

Las cifras oficiales tienden a minimizar el número de fosas clandestinas y hay una dificultad objetiva en saber cuántas son, también porque hay divergencias en los criterios de clasificación entre las distintas agencias federales y entre éstas y las estatales. Como lo señala el informe “Atrocidades innegables” de

¹ Para la elaboración de este artículo y la definición de “fosa clandestina”, agradezco los comentarios y aportes que me hicieron Grace Mahogany Fernández Morán (Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda); Jorge Ruiz Reyes (Programa en Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana); Enrique Irazoque Palazuelos (Comisión Nacional de Búsqueda, Director General de Acciones de Búsqueda y Procesamiento de Información); Carolina Robledo Silvestre (Sistema Nacional de Investigadores, Investigadora y Catedrática CONACYT en CIESAS-Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y fundadora del GIASF-Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense).

la organización Open Society Foundation en 2016 ([link](#))², no existen requisitos claros en México para que “los estados informen al gobierno de estas fosas clandestinas, y el gobierno federal no mantiene una base de datos exhaustiva sobre las mismas”, aunque sí se esté construyendo un registro nacional e informando acerca de este proceso.

Actualmente, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración llevan este proceso de recolección y homologación de datos, confirmando la presencia, al 31 de diciembre de 2019, de por lo menos **3,631 fosas clandestinas y 61,637 personas desaparecidas** ([link](#)).

Algunas definiciones

RAE

El diccionario de la Real Academia de la Lengua española define fosa como “enterramiento, sepulcro”, o bien, “hoyo en la tierra para enterrar uno o más cadáveres”, mientras que lo “clandestino” se refiere a “secreto, oculto, y especialmente hecho o dicho secretamente por temor a la ley o para eludirla”. “Inhumar” se refiere a “enterrar” o “poner algo o alguien debajo de tierra”, según la RAE.

En el uso común en México, así como en el entendimiento de distintas autoridades y registros, la “fosa clandestina” se ha venido construyendo como un concepto amplio, que incluye entierros (sitios con cadáveres inhumados) más o menos profundos, que por sus características son fosas en sentido estricto, pero también entierros superficiales, incluyendo todos los sitios en donde haya cuerpos abandonados ilegalmente. Así que hoy se registran como fosas clandestinas distintos tipos de lugares, identificados por el intento de ocultar cadáveres y evadir la ley, más que por cuestiones meramente técnicas o físicas.

SEGOB

De hecho, el 13 de mayo de 2019 la Secretaría de Gobernación, en palabras de Alejandro Encinas, ofreció una definición de “fosa clandestina” ([link](#)) como **un “lugar en el cual se inhumaron cuerpos o restos humanos, sin seña alguna que denote su existencia, sin el conocimiento de las autoridades o con el propósito de ocultar el paradero de una o más personas”**. Esta, entonces debería ser una base para integrar registros estatales y dialogar con el Registro Nacional.

Finalmente, la misma presentación de SEGOB agrega que **no debe confundirse el término de “fosas clandestinas” con el de “fosas comunes”**, ya que este último se refiere a “lugares en los cuales las autoridades inhuman cuerpos humanos de manera no individualizada, esto es, sin sepultura propia, sea que se conozca o no su identidad en vida”.

IBERO

En el informe de 2017, “Violencia y terror. Hallazgos sobre fosas clandestinas en México”, publicado por la Universidad Iberoamericana y la Comisión Mexicana de Defensa y Defensa de los Derechos Humanos AC ([link](#))³, para fines de la investigación se define una fosa clandestina como un **“sitio donde uno o más cuerpos y/o restos de personas fueron enterrados o semienterrados, de forma anónima e/o ilegal, con el intento de ocultar o destruir evidencia, y que posteriormente fueron exhumados por particulares u autoridades”**.

² Open Society Justice Initiative, *Atrocidades innegables: confrontando crímenes de lesa humanidad en México*, Nueva York, 2016, p. 38

³ Denise González y Lucía Chávez (coords.). *Violencia y terror. Hallazgos sobre fosas clandestinas en México*, México, Universidad Iberoamericana Ciudad de México, 2017, p. 24.

También se especifica que “dicho lugar de exhumación representa una disputa social y política por recuperar la identidad de la/s persona/s inhumadas, acceder a la justicia, restablecer derechos individuales y colectivos, así como preservar la verdad y la memoria, derivado de un contexto de violaciones a derechos humanos”⁴, lo cual es muy importante para fines de definición y marco contextual dentro de la Ley estatal sobre la búsqueda de personas desaparecidas, la cual debe ir más allá de consideraciones puramente técnicas y considerar el contexto de graves violaciones a derechos humanos que caracteriza el espacio “fosa clandestina”.

CNDH

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su Recomendación No. 48/2016, relativa a las fosas de Tetelcingo, Morelos ([link](#)), definió una *fosa clandestina* como **“aquella que se realiza de manera secreta u oculta por ir en contra de la ley y su propósito es esconder lo que en ella se deposita, evitando entre otras cosas que las autoridades puedan sancionar e investigar las razones de la inhumación; las personas que realizan este tipo de fosas saben que su acción es ilegal”**. La Comisión no se ha enfocado en enumerar características técnicas de dimensión o profundidad de una “fosa”, sino más bien en el hecho de que es un sitio clandestino de inhumación con el propósito de “esconder” lo que allí se deposita.

Expertos nacionales

Jorge Ruiz, del Programa en Derechos Humanos de Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, justamente ubica la temática en el contexto mexicano actual, conceptualizando más amplia y claramente *las fosas clandestinas* ([link](#)) **“como cualquier sitio que tiene como propósito ocultar o destruir evidencia. La característica principal de éstas se encuentra, por lo tanto, en que derivan de una serie de actos ilícitos”**⁵. La noción de “cualquier sitio”, señala Ruiz con base en un informe del Relator Especial de Naciones Unidas⁶, es ampliada y “permite tomar en cuenta sitios similares a fosas, como ríos secos o pozos”.

Una caracterización de fosas clandestinas para procesos penales internacionales y – agrego – también para procesos nacionales, especialmente en el contexto mexicano actual, **“tiene que reunir tanto los elementos técnicos provenientes de las disciplinas forenses como de aquellos elaborados desde la visión jurídica y de derechos humanos a lo largo de los años”**⁷.

También se detalla, siguiendo a Komar, que **“por evidencia se entienden cuerpos o restos de personas enterradas o semienterradas”**⁸. **Es decir, cualquier sitio en que haya evidencia de cuerpos, cadáveres o restos de personas enterradas o semienterradas, más o menos superficialmente, debe de considerarse como una fosa clandestina.**

ONU y academia internacional

El informe “Desenterrando atrocidades: entierros masivos en territorios antes controlados por ISIS”⁹ de la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión de Asistencia ONU para Irak (UNAMI/OHCHR, 6 de noviembre de 2018, [link](#), p. 2) se habla de que, aunque

⁴ González y Chávez, Op. Cit., p. 24.

⁵ “Fosas clandestinas y su relación con crímenes de lesa humanidad. Propuesta metodológica para la documentación de casos que determinen responsabilidad penal internacional en México”, *Historia y grafía*, n. 52, ene/jun 2019.

⁶ Relator Especial, “Annex I, Summary of the Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions on his mission to Investigate Allegations of Mass graves from 15 to 20 december 1992”, párrafo 5

⁷ Jorge Ruiz Reyes, Op. Cit.

⁸ Debra Komar, “Patterns of mortuary practice associated with genocide implications for archaeological research”, en *Current Anthropology*, v. 49, n. 1, 2008, p. 126

⁹ “Unearthing Atrocities: Mass Graves in territory formerly controlled by ISIL”, título original en inglés.

en el derecho internacional no haya una definición de lo que sería una fosa común ilegal o entierro masivo, **se entiende comúnmente como un sitio que contiene una multitud de restos humanos enterrados, mientras que en la legislación iraquí es un “terreno o lugar que contiene los restos de más de una víctima, que fueron enterrados o escondidos”.**

En un estudio académico medular, Jesse E. y M. Skinner¹⁰ definen que **"una fosa clandestina es cualquier lugar que contenga dos o más cuerpos, colocados indiscriminadamente o deliberadamente, de víctimas que han muerto como resultado de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, sin incluir a las personas que han muerto como resultado de enfrentamientos armados o grandes catástrofes conocidas"**.

Aunque las referencias de estos últimos dos artículos son a tumbas o entierros masivos, **lo que importa en este caso es su definición como sitios de disposición ilegal-irregular de cuerpos sin identificar, independientemente de la cantidad de los restos, como víctimas de violaciones graves a derechos humanos.**

Antropología y ciencias sociales

El estudio citado de la Universidad Iberoamericana destaca que, desde la investigación antropológica y social, Debra Komar concibe el entierro clandestino en función de que hubo un intento de ocultar o destruir evidencia, derivado del acto ilícito¹¹.

Por otro lado, Adam Rosenblatt¹² caracteriza las fosas antropológica y socialmente, por la combinación de cadáveres de personas, personas en duelo y expertos forenses, más allá de las otras características técnicas mencionadas previamente.

Antonius C.G.M. Robben¹³ menciona que un cementerio o fosas ilegales implica que éstas son “invisibles, carecen derechos de propiedad, niegan significados espirituales, religiosos y políticos sobre la muerte y resurrección, destruyen identidades individuales y colectivas dentro de la mezcla de restos humanos, e impiden o suspenden el rito del entierro y el recuerdo duradero”.

Entierros y fosas clandestinas según la Fiscalía General del Estado de Guanajuato

Primeramente cabe recordar que tanto en los informes presentados por la Secretaría de Gobernación y la CNB en enero de 2020, así como en los reportes de años anteriores, Guanajuato es una de las pocas entidades que declara no tener ninguna fosa clandestina, pese a una amplia evidencia hemerográfica y a testimonios de familiares de personas desaparecidas que indican lo contrario, **al haber contabilizado en notas de prensa y testimonios más de 40 fosas (o entierros clandestinos de superficie o profundos que a nivel federal o en otras entidades se llaman “fosas” pero en Guanajuato no).**

En el folio 00052820 ([link](#)) de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (20 de enero de 2020), respuesta a una solicitud expresa del autor de esta nota con preguntas

¹⁰ Jesse, Erin y Mark Skinner, “A Typology of Mass Grave and Mass Grave-Related Sites”, *Forensic Science International*, n. 152, 2005, pp.55-59

¹¹ Debra Komar, Op. Cit., p. 126.

¹² Adam Rosenblatt, *Digging for the disappeared. Forensic science after atrocity*, Stanford, California. Stanford University Press, 2015, p. 14

¹³ Antonius C.G.M. Robben, “Exhumations, territoriality, and necropolitics in Chile and Argentina”, en Ferrándiz, Francisco y Antonius C.G.M. Robben. *Necropolitics: mass graves and exhumations in the age of human rights*, Filadelfia, Estados Unidos. University of Pennsylvania Press, 2015, p. 58.

o cuestionamientos sobre el número de fosas clandestinas o de cualquier otro tipo de entierro, superficial o no, en la entidad, podemos leer lo siguiente:

Finalmente, respecto de sus cuestionamiento 5 y 6, toda vez que de los términos de la petición se aprecia que el interés del peticionario es, propiamente, conocer información sobre registros de “fosas clandestinas” y diversos rubros relacionados con dicho tema, debe considerarse que la metodología y la terminología de la arqueología y antropología forense, en lo que a excavación y recuperación de restos humanos se refiere, proviene directamente de la arqueología tradicional. En ese tenor, el término fosa NO se refiere a un entierro, sino a uno de sus diversos rasgos clasificatorios.

Aquí la respuesta hace referencia al hecho de que una fosa para la arqueología tiene ciertas características, es excavada con cierta profundidad y amplitud, pero para la arqueología forense no se debería utilizar este mismo significado, sino adaptarlo a las condiciones del contexto y a violaciones a derechos humanos, es decir, se debería entender por “fosa clandestina” **cualquier tipo de entierro o lugar de disposición, ya sea superficial, profundo o parcial, de cadáveres o restos humanos en sitios y en condiciones no permitidas por la ley, ilegales, irregulares o clandestinos.** Más claramente, entonces, se trata de cualquier lugar en que se abandonaron restos humanos, incluyendo barrancos, pozos, fosas naturales, presas y ríos, incluyendo los secos, por ejemplo. La información de la FGE sigue con este tenor:

Bajo tales premisas, tomando en consideración los parámetros e integralidad de tales cuestionamientos, le manifiesto que no se cuenta con registros de fosas en el Estado bajo el contexto requerido durante el periodo peticionado.

Ahora bien, respecto de entierros clandestinos, se manifiesta que con motivo del ejercicio de atribuciones de esta representación social, particularmente en el marco de lo dispuesto por el Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2015, conforme a nuestra capacidad fáctica y jurídica, se informa que a partir de la fecha mencionada y al 31 de diciembre de 2019 se tiene registro de la localización de 50 cadáveres enterrados, puntualizando que no se cuenta con un documento o registro factible de consulta en el que se especifiquen de manera particular los lugares de los cadáveres y/o restos localizados.

Cabe señalar que el referido número de “50 cadáveres enterrados” era de tan solo 20 al día 30 de septiembre de 2019, según lo asentado en la respuesta a otra petición de información vía transparencia (folio 02686819 - [link](#)). Además, se declara que hay cadáveres enterrados y restos humanos, pero **no se comunica, o se desconoce, en qué localidad estaban y en qué tipo de sitio o entierro estaban, lo cual es particularmente preocupante** con vistas a integrar un registro estatal y nacional y, sobre todo, por la tragedia humanitaria que representa.

En fin, en la nota a pie de página n. 3 se detalla sobre una posible definición de fosa/entierro:

Resulta importante señalar que lo primero que debe tomarse en cuenta para una correcta clasificación, y posterior interpretación, de sitios de inhumación, son las cuestiones técnicas, a fin de determinar si se actualiza un determinado supuesto. En el caso de cadáveres enterrados, por ejemplo, si el entierro ocurre en la superficie o en el subsuelo.

En ese sentido, si bien la expresión “entierro en superficie” puede parecer una flagrante contradicción u oxímoron, es de uso común en Arqueología, toda vez que el abordaje de ambos tipos de contexto es prácticamente el mismo, y la diferencia consiste en que en el “entierro en superficie” los restos son depositados en la superficie en vez de inhumados, y por ende no requieren ser excavados.

Adicionalmente y para mayor referencia, habrá que considerar las condiciones y circunstancias particulares, tomando en cuenta las diversas clasificaciones o elementos característicos de “entierro” (primario y secundario, directo e indirecto, individual y múltiple, aislado o adyacente y sincrónico y diacrónico), siendo a la par de manifestar en tal sentido que se puede enterrar algo o alguien en una fosa, pero no toda fosa constituye un entierro, ni todo entierro se traduce o representa una fosa.

Aclarado esto, destaco que se trata de definiciones técnicas según el marco de la antropología tradicional, y estas **no se corresponden con las definiciones que la CNB, gobernación y otras entidades han estado proponiendo y adoptando con el fin de contabilizar y ubicar las fosas clandestinas en el país.**

A la luz de lo expuesto, básicamente en la terminología de la Fiscalía estatal, referida a la Arqueología tradicional, se entiende como “entierro clandestino”, ya sea superficial o profundo, con cuerpos inhumados o solo semienterrados, lo que en otras instancias, desde corrientes de la antropología forense y de la antropología, desde el propio uso de las autoridades federales, de la Ley general y del uso común, mediático y general, se entiende o define como **“fosa clandestina”**.

Finalmente, la respuesta de la FGE admite la posibilidad de usar la expresión “entierros en superficie”¹⁴, cuando los restos no requieren ser propiamente excavados para su recuperación. También en estos casos, se está usando en otras artes, y para fines de registro, el término de fosa (superficial), sobre todo si se refiere a la búsqueda de personas desaparecidas, dentro del contexto mexicano actual.

Conclusiones y definición

Finalmente, lo que interesa en el caso de la búsqueda de las personas desaparecidas, la Ley estatal en la materia y el registro de fosas clandestinas no son los tecnicismos sino **el hecho de que haya cadáveres o restos humanos abandonados en entierros ilegales de todo tipo, superficiales o profundos, que podemos llamar “fosas clandestinas” y considerar o registrar**, dando cuenta con esa categoría de una realidad concreta pero tipológicamente amplia e inclusiva, comprensible para otras instancias y autoridades del país, que se defina a partir de las violaciones a derechos humanos implicadas en su existencia.

Con base en lo anterior, una definición mínima tiene que mejorar o afinar la que se utiliza desde el Registro Nacional, SEGOB y CNDH. En este sentido, **una fosa clandestina es cualquier sitio en el cual se inhumaron u ocultaron uno o más cadáveres, osamenta y/o restos humanos, de manera ilegal o clandestina, con el propósito de ocultar el paradero de una o más personas, dificultar o imposibilitar su identificación, destruir evidencia, o bien evitar, entre otras cosas, que las autoridades puedan sancionar e investigar las razones y modalidades de tales actos.**

¹⁴ La expresión “entierro en superficie”, o el concepto subyacente, además es admitida, por ejemplo, en literatura académica, notas técnicas y disertaciones estadounidenses sobre esta materia (ver: [link 1](#) – [link 2](#) – [link 3](#)), mismas que hablan de sepulturas clandestinas en áreas boscosas, poco profundas, superficiales, excavadas incluso manualmente, en lugares aislados o escondidos.